

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Manual de productos naturales para los servicios de coctelería nativa en el destino Cayo Cruz

Autores: Lic. Jesús Oniel Viñales Martínez, jesusonielvinales@gmail.com, 55271066

MSc. Yulaxy González García.

MSc. Maidel Conde Tesouro.

MSc. Eugenio Pérez Cabrera.

MSc. Dimeri Piñeiro Esquivel.

Resumen:

Objetivo: Elaborar un manual de productos naturales destinados a elevar la calidad de los servicios de coctelería nativa en el destino Cayo Cruz. **Métodos:** observación, encuestas, entrevista, estadísticos-matemáticos y análisis porcentual. **Principales resultados:** se mejora el diseño de los servicios existentes de coctelería; acelera el proceso inversionista, establece lineamientos y acciones para la implementación de un Turismo Sostenible, da respuesta a la estrategia general de crecimiento que permite a los hoteles reducir gastos en la compra de productos, coloca la variedad de atractivos turísticos del lugar en concordancia con las tendencias actuales de la demanda en el turismo nacional e internacional. **Conclusiones:** Con la realización del diagnóstico se evidenció la necesidad de utilizar los nuevos productos naturales a partir de los inventarios de los atributos de los hoteles, a partir de la creación de nuevos productos se pudo lograr la sustitución de estos para elevar la satisfacción y las expectativas de los clientes del destino turístico Cayo Cruz y se contribuyó a la reducción de gastos económicos al país.

Palabras claves: coctelería, manual, servicio, productos naturales

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

